

KIMYO INTERNATIONAL UNIVERSITY IN TASHKENT

Международная научно-практическая
конференция

«РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА КАК
ЗЕРКАЛО ЦИВИЛИЗАЦИИ:
ТРАДИЦИИ, КУЛЬТУРА, СОВРЕМЕННОСТЬ»,

5 – 6 июня 2026 года

**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕНЕРАТИВНОГО
ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА
В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК
ИНОСТРАННОМУ В
ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ АУДИТОРИИ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20447896>

Акрамова Умеда Салиевна
доцент кафедры «Иностранные языки»

Самаркандского филиала ТМУКа

umidaakramova68@gmail.com

Аннотация. В статье рассматриваются возможности применения генеративного искусственного интеллекта в преподавании русского языка как иностранного в условиях многоязычного и поликультурного образовательного пространства Центральной Азии. Анализируются лингводидактический потенциал ИИ, его влияние на персонализацию обучения, развитие коммуникативной компетенции студентов и трансформацию роли преподавателя. Приводятся примеры практического использования генеративных моделей при разработке учебных заданий и цифровых образовательных сценариев.

Ключевые слова: русский язык как иностранный, генеративный искусственный интеллект, цифровая дидактика, поликультурная аудитория, персонализация обучения, коммуникативная компетенция.

THE APPLICATION OF GENERATIVE ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN TEACHING RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE IN THE MULTICULTURAL CONTEXT OF CENTRAL ASIA

Abstract. This article examines the potential of generative artificial intelligence in teaching Russian as a foreign language in the multilingual and multicultural educational environment of Central Asia. It analyzes the linguodidactic potential of AI, its impact on personalizing learning, developing students' communicative competence, and transforming the role of the teacher. Examples of the practical use of generative models in developing learning tasks and digital educational scenarios are provided.

Keywords: Russian as a foreign language, generative artificial intelligence, digital didactics, multicultural audience, personalized learning, communicative competence.

Современное образовательное пространство характеризуется интенсивной цифровой трансформацией, которая затрагивает все уровни преподавания иностранных языков. В последние годы особое внимание исследователей привлекает генеративный искусственный интеллект (далее — ГИИ), способный создавать тексты, диалоги, упражнения и учебные материалы в автоматическом режиме.

В контексте преподавания русского языка как иностранного (РКИ) данная технология приобретает особую значимость в странах Центральной Азии, где русский язык функционирует в условиях многоязычия и поликультурности. Студенты владеют несколькими языками (узбекским, казахским, таджикским, английским и др.), что требует гибких и адаптивных методов обучения.

Цель статьи - определить лингводидактический потенциал генеративного искусственного интеллекта в обучении РКИ и описать возможности его применения в поликультурной аудитории.

Поликультурная и многоязычная аудитория — это учебная группа, в которой обучаются студенты, представляющие разные языки, культуры, образовательные традиции и уровни владения русским языком. Такая среда отличается высокой степенью неоднородности: обучающиеся по-разному воспринимают учебный материал, используют различные стратегии освоения языка и опираются на собственный лингвокультурный опыт. Это создает как

дополнительные возможности для развития межкультурной коммуникации, так и методические сложности для преподавателя, поскольку требует учета индивидуальных различий и более гибкой организации учебного процесса [1, с. 409].

Образовательная среда Центральной Азии представляет собой сложную многоязычную и поликультурную систему, в рамках которой формируются специфические условия преподавания и изучения языков, в частности русского языка как иностранного.

Во-первых, одной из ключевых характеристик является билингвизм и полилингвизм обучающихся. Большинство студентов владеют двумя и более языками (например, родным национальным языком и русским), что формирует устойчивые механизмы языковой интерференции, а также создаёт благоприятную основу для развития сопоставительных и переводческих навыков.

Во-вторых, наблюдается значительная дифференциация уровня владения русским языком. В одной учебной группе могут одновременно находиться обучающиеся с элементарным, средним и продвинутым уровнями, что требует индивидуализации обучения, гибкой дидактической стратегии и использования разноуровневых заданий.

В-третьих, образовательная среда отличается выраженным культурным разнообразием студентов. Представители различных этнических и культурных традиций приносят в учебный процесс собственные когнитивные и коммуникативные модели, что делает обучение более многослойным и требует учета культурного контекста при отборе учебного материала.

В-четвёртых, важной особенностью является выраженная потребность в практикоориентированном обучении. Студенты ориентированы на использование языка в реальных коммуникативных ситуациях, поэтому приоритет отдается заданиям, моделирующим профессиональное и повседневное общение, а также развитию речевых умений, необходимых для академической и социальной интеграции.

Таким образом, образовательная среда Центральной Азии требует комплексного методического подхода, сочетающего дифференциацию обучения, межкультурную коммуникацию и практическую направленность преподавания.

В научно-методической литературе подчёркивается, что сопоставительный анализ русской и узбекской фразеологии способствует более прочному усвоению лексикофразеологических

норм. В частности, в качестве эффективного приёма предлагается игра «Собери фразеологизм», основанная на подборе эквивалентных выражений двух языков. Приведём фрагмент подобного сопоставительного материала.

Русский фразеологизм	Узбекский аналог	Значение
Как в воду канул	Сувга тушгандек йўқолмоқ	исчезнуть, пропасть
На языке вертится	Тил учида турмоқ	почти вспомнить, вот-вот сказать
Ветер свистит в карманах	Чўнтак бўш	нет денег
Держать в ежовых рукавицах	Қаттиқ қўлда ушламоқ	держать строго
Руками махнуть	Қўл силтамоқ / Қўлни ювмоқ	отказаться, перестать пытаться
Слушать внимательно	Қулоқ солмоқ	внимательно слушать
Засучив рукава	Қўл қокиб иш бошламоқ	энергично, с энтузиазмом начать работу

Подобные сопоставительные таблицы, как отмечается исследователями, позволяют активизировать межъязыковые ассоциации учащихся и формируют устойчивые навыки употребления фразеологических единиц в речи.

Традиционные методы преподавания русского языка как иностранного в условиях массовых и поликультурных групп не всегда обеспечивают достаточную индивидуализацию обучения, поскольку преподавателю сложно одновременно учитывать различия в уровне языковой подготовки студентов, их культурный опыт и индивидуальный темп усвоения материала; в результате единая модель подачи содержания ориентируется на «среднего» обучающегося и снижает эффективность учебного процесса. В этой связи возрастает необходимость внедрения цифровых инструментов, позволяющих выстраивать персонализированные образовательные траектории, адаптировать сложность заданий, обеспечивать регулярную индивидуальную обратную связь и предоставлять обучающимся возможность работать с материалами в удобном темпе, что способствует повышению мотивации и результативности обучения РКИ [2, с. 126].

Генеративный искусственный интеллект представляет собой современный класс нейросетевых технологий, способных создавать текстовый, визуальный и аудиоконтент на основе заданных параметров и запросов пользователя. В образовательной практике генеративный ИИ активно используется как инструмент поддержки учебного процесса: он

позволяет автоматически разрабатывать учебные материалы, моделировать коммуникативные ситуации и диалоги, создавать упражнения различной сложности, а также адаптировать содержание обучения с учетом уровня языковой подготовки, индивидуальных потребностей и темпа усвоения материала студентами.

С лингводидактической точки зрения ГИИ обладает рядом преимуществ:

1. ГИИ может выступать в роли виртуального собеседника, обеспечивая дополнительную языковую практику вне аудитории.
2. Генеративный искусственный интеллект значительно расширяет возможности преподавания русского языка как иностранного за счет персонализации обучения, автоматизации подготовки материалов и поддержки самостоятельной работы студентов.
3. С помощью ИИ преподаватель может создавать задания различной сложности в соответствии с уровнем владения языком обучающихся (A1–C1), упрощать тексты, разрабатывать тематические глоссарии и подбирать необходимую лексику к конкретному уроку. Кроме того, генеративные технологии позволяют оперативно подготавливать тексты для чтения, грамматические упражнения, тестовые задания и диалоги для ролевых игр, что существенно экономит время преподавателя [3, с. 235].

Рассмотрим основные направления использования.

1. Генерация коммуникативных ситуаций:

ИИ позволяет моделировать реальные ситуации общения:

- диалог в магазине;
- разговор с врачом;
- деловая переписка;
- интервью при приёме на работу.

Это способствует развитию речевых навыков и коммуникативной компетенции [4, с. 8].

2. Создание грамматических упражнений. Преподаватель может формулировать запросы на создание упражнений по конкретной теме:

- падежи;
- виды глагола;
- глаголы движения;
- сложноподчинённые предложения.

Полученные задания можно адаптировать под конкретную группу.

3. Развитие письменной речи. ИИ эффективно используется для:

- написания эссе;
- редактирования текстов;
- анализа ошибок;
- формирования навыков академического письма.

Таким образом, происходит переход от модели «преподаватель — источник знаний» к модели «преподаватель — организатор обучения».

По-настоящему современный и эффективный образовательный процесс становится практически невозможным без использования новейших технических разработок, таких как инструменты и технологии, работающие на алгоритмах ИИ. Искусственный интеллект является мощным инструментом в изучении РКИ. Его технологии расширяют возможности преподавателей, значительно оптимизируют образовательный процесс, обогащают традиционное обучение, повышают качество усвоения знаний и приобретения студентами-иностранцами учебно-профессиональных умений и навыков. Применение технологий ИИ разнообразит процесс обучения, позволяет студентам погружаться в интерактивные и «живые» образовательные ситуации, что усовершенствует восприятие и понимание материала, а сам процесс изучения языка делает более интересным [5, с. 144].

Преимущества:

- повышение мотивации студентов;
- индивидуализация обучения; - экономия времени преподавателя; - расширение языковой практики.

Главные опасения связаны с качеством образования: снижение включенности в образовательный процесс, повышение студенческой прокрастинации, регресс развития компетенций, необходимых для получаемой профессии. Из данных наблюдений возможно сделать вывод о том, что студенты опасаются чрезмерного влияния инструментов с ИИ на возможности, предоставляемые университетом [6, с. 165]:

- чрезмерная зависимость от технологий;
- необходимость цифровой грамотности преподавателей;
- риск использования недостоверной информации; - этические вопросы академической честности.

Поэтому использование ИИ должно носить методически обоснованный характер.

Генеративный искусственный интеллект открывает новые перспективы развития методики преподавания русского языка как иностранного в поликультурной среде Центральной Азии. Он способствует персонализации обучения, повышению мотивации студентов и оптимизации работы преподавателя.

Эффективное внедрение данных технологий возможно при условии их методически грамотного использования и сочетания с традиционными педагогическими подходами.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Антипова Н. Б. Особенности преподавания русского языка как иностранного в полилингвальной аудитории // От билингвизма к транслингвизму: про и контра. – М., 2017. – С. 409–415.

- 2.Черногорская Н. Г. Традиционные и инновационные технологии в методике преподавания русского языка как иностранного // Актуальные научные исследования в современном мире. – 2017. – № 3-6. – С. 125–129.
- 3.Лысенко В. В., Иванцова Ю. А., Никитина Е. В. Интеграция искусственного интеллекта в обучение иностранному языку студентов морских специальностей: подготовка к профессиональному собеседованию // Russian Journal of Education and Psychology. – 2025. – Т. 16, № 2. – С. 232–257.
- 4.Полюдова Е. Н. Искусственный интеллект в преподавании иностранных языков: опыт использования в высшем образовании // Открытое образование. – 2025. – Т. 29, № 4. – С. 4–18.
- 5.Синьсин Х. Применение технологий на основе искусственного интеллекта в процессе обучения РКИ // Современное педагогическое образование. – 2025. – № 6. – С. 143–147.
- 6.Буякова К. И., Дмитриев Я. А., Иванова А. С., Фещенко А. В., Яковлева К. И. Отношение студентов и преподавателей к использованию инструментов с генеративным искусственным интеллектом в вузе // Образование и наука. – 2024. – Т. 26, № 7. – С. 160–193.